

ПЦР-ДЕТЕКЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЛОКА БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ КОРОВ

Соколова О.В., Исакова М.Н., Безбородова Н.А., Ряпосова М.В. щ ФГБНУ «Уральский федеральный

аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург

Введение. Проблема резистентности возбудителей болезней животных и человека к антибактериальным препаратам на сегодняшний день является общемировой [10]. В нашей стране она приобрела особую актуальность в связи с утверждением Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2045-р).

В животноводстве антибиотики широко применяются для профилактики и лечения различных воспалительных заболеваний. Частое, необоснованное применение антибиотиков, приводит к формированию приобретенной резистентности, обусловленной мутациями в хромосомной ДНК, либо получением микробной клеткой мобильных генетических элементов (плазмид, интегров) от других бактерий (горизонтальный перенос генов).

Несмотря на многочисленные имеющиеся данные по антибиотикорезистентности микроорганизмов, данная проблема остается актуальной.

Основу этиотропной терапии при многих воспалительных заболеваниях, составляют антимикробные препараты (АМП). В состав наиболее распространенных АМП, зарегистрированных в Российской Федерации в качестве средств профилактики и лечения воспалительных заболеваний животных, входят антибактериальные фармацевтические субстанции различных групп: β-лактамы – природные и полусинтетические пенициллины (ампициллин, амоксициллин, клаксациллина бензатиновая соль, бензилпенициллин, кафциллин), цефалоспорины (цефалексин, цефалониум), макролиды (эритромицин); аминогликозиды (гентамицин, неомицин, стрептомицин, фрамицетин, канамицин), тетрациклины (доксидоцилин).

Основным фактором, ограничивающим доступ β-лактамов антибактериальных препаратов к мишени действия, являются β-лактамазы, гидролизующие антибиотики.

Большинство исследований указывает на наличие резистентности к АМП у 25% *S. aureus* и более чем у 50% коагулазонегативных стафилококков [1, 8, 12]. Резистентность стафилококка связана с наличием гена *MecA*, кодирующего белок ПСБ2а, который обладает низкой аффинностью к β-лактамам [3]. Высокой способностью к приобретению генетического материала, кодирующего резистентность, обладают энтеробактерии, в том числе *E. coli* [4]. Резистентность бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к защищенным пенициллинам и цефалоспорином связана с наличием генов *blaDHA* и *STX-M*. Резистентность *Staphylococcus spp.* и *Streptococcus spp.* к макролидам 1 поколения обусловлена наличием гена *ErmB*.

В настоящее время для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к АМП используют традиционные микробиологические методы и молекулярно-биологические методы на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). В отличие от первых, метод ПЦР позволяет проводить идентификацию генетических детерминант резистентности микроорганизмов, в течение 4 часов. Он отличается высокой специфичностью и точностью, что исключает возможность получения ложных результатов. Метод ПЦР особенно эффективен при выявлении трудно культивируемых, некультивируемых, требующих сложной питательной среды и персистирующих форм микроорганизмов, с которыми часто приходится сталкиваться при латентных и хронических инфекциях. Применение ПЦР-диагностики также эффективно в отношении возбудителей с высокой антигенной изменчивостью, что особенно актуально при диагностике генетических мутаций у бактерий к АМП [2].

Цель работы – на основе детекции генетических маркеров изучить антибиотикорезистентность бактериальных патогенов, выделенных из секрета молочной железы коров при мастите.

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в рамках Государственного задания ФАНО России по теме 0773-2018-0003 «Разработать научно-обоснованную программу защиты репродуктивного здоровья сельскохозяйственных животных» направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. «Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы создания биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с целью борьбы с особо опасными инфекционными паразитарными и незаразными болезнями животных». Исследования проведены в лаборатории патологии органов размножения и болезни молодняка и в лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических методов исследований ФГБНУ «УрФАНЦ УрО РАН». Объект исследований – 75 проб секрета молочной железы коров, больных маститом, из 6 сельскохозяйственных организаций Свердловской области. Проведены молекулярно-генетические исследования биологического материала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени на приборе Rotor Gene-3000 (Corbett Research, Австралия). Для определения в пробах ДНК бактериальных патогенов (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *E. coli* *Staphylococcus spp.*) применяли комплект реагентов тест-систем «ВЕТСКРИН. Стрептопол-В», «ВЕТСКРИН. Стафилопол», «ВЕТСКРИН. Колипол» «ВЕТСКРИН. Стрептопол» ООО «ИДС» (Москва)

Для определения резистентности к АМП использовали наборы реагентов компании ООО «ИДС» (Москва): резистентность *Staphylococcus aureus* к цефалоспорином 2 поколения (выявление гена *MecA*) – «Ветскрин. Резистентность к цефалоспорином - 2»; резистентность бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к защищенным пенициллинам и цефалоспорином 3 и 4 поколения (выявление гена *blaDHA*) – «Ветскрин. Резистентность к защищенным пенициллинам и цефалоспорином»; резистентность *Staphylococcus spp.* и *Streptococcus spp.* к макролидам 1 поколения (выявление гена *ErmB*) – «Резистентность к макролидам - 1»; резистентность бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к цефалоспорином 1 поколения и фторхинолонам (выявление гена *STX-M*) – «Ветскрин. Резистентность к цефалоспорином-1»

Результаты исследований определяли на основании наличия или отсутствия пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линии. Значение порогового цикла выставляли в соответствии с инструкциями по применению используемых в работе тест-систем

Результаты исследований. Ранее проведенными микробиологическими исследованиями установлено, что при заболевании коров маститом микрофлора встречается как в монокультуре (27,3%), так и в ассоциации культур бактерий (55,6%), грибов и дрожжей (17,1%) [4]. Наиболее часто высеваются стрептококки, стафилококки, энтерококки [4, 6]

Проведенными нами молекулярно-генетическими исследованиями установлено, что доминирующими видами микроорганизмов являются *Staphylococcus spp.* (*S. epidermidis*, *S. saprophyticum*, *S. haemolyticus*) – 73,3%, *S. aureus* – 36,0%, *E. coli* – 32,0%. *S. agalactiae* был выделен только в составе микробных ассоциаций в 6,7% проб

Частота встречаемости *Staphylococcus spp.* составила 25,3% *S. aureus* – и *E. coli* в виде монокультур – 12,0% и 4,0% соответственно. Двухкомпонентные ассоциации были представлены следующими сочетаниями микроорганизмов: *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* – 14,7%; *Staphylococcus spp.*, *E. coli* – 21,3%; *S. agalactiae*, *E. coli* – 2,7%. В составе трехкомпонентных ассоциаций выделены *S. aureus*, *Staphylococcus spp.*, *E. coli* – 8,0%; *Staphylococcus spp.*, *S. agalactiae*, *E. coli* – 2,7%. В 1,3 % образцов были выделены ассоциации из четырех компонентов – *S. aureus*, *Staphylococcus spp.*, *S. agalactiae*, *E. coli* (табл.)

Таблица 1
Результаты выделения ДНК возбудителей в секрете молочной железы коров, больных маститом (n = 75)

Монокультуры и ассоциации микроорганизмов	%
Staphylococcus spp. *	25,3
E. coli	4,0
S. aureus	12,0
S. aureus, Staphylococcus spp. *	14,7
Staphylococcus spp. *, E. coli	21,3
S. agalactiae, E. coli	2,7
S. aureus, Staphylococcus spp. *, E. coli	8,0
Staphylococcus spp. *, S. agalactiae, E. coli,	2,7
S. aureus, Staphylococcus spp. *, S. agalactiae, E. coli	1,3

Staphylococcus spp. * – S. epidermidis, S. saprophyticus, S. haemolyticus

Идентификация генетических детерминант резистентности микроорганизмов к АМП показала, что ген СТХ-М β – лактамаз, определяющий резистентность E. coli к цефалоспорином 1-го поколения, присутствовал у 3,6 % образцов ДНК (табл. 2). Распространение генов СТХ-М β-лактамаз связывают в основном с активностью мобильных генетических элементов (ISEcp1), которые обеспечивают их перенос на различные плазмиды энтеробактерий. В связи с этим, эпидемиология СТХ-М β-лактамаз включает различные этапы от мобилизации и переноса отдельных генов до клонального распространения штаммов [6].

Присутствие ДНК blaDHA, определяющей резистентность E. coli к пенициллинам и цефалоспорином 3 и 4 поколения, обнаружено в 34,6% образцов. В 3,6% образцов ДНК E. coli присутствовало одновременно два гена мутации СТХ-М и blaDHA.

Таблица 2
Выделение генов-маркеров антибиотикорезистентности в ДНК микроорганизмов секрета молочной железы коров, больных маститом

Микроорганизмы	Антибактериальные препараты	Выявляемые гены	%
E. coli	Цефалоспорины	СТХ-М	3,6
	Пенициллины Цефалоспорины	DHA	34,6
S. aureus	Пенициллины Цефалоспорины	MecA	10,6
Staphylococcus spp. Streptococcus spp.	Макролиды	ErmB	45,3

Ген MecA в наших исследованиях обнаружен в 10,6% ДНК S. aureus. Наличие на генной кассете гена MecA, который кодирует ПСБ2а', обеспечивает устойчивость к высоким концентрациям β-лактамов [8], в частности к пенициллинам (метициллину и оксациллину) и цефалоспорином.

Ген резистентности ErmB, определяющий резистентность Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. к макролидам 1-го поколения, обнаружен в 45,3% образцов ДНК.

Выводы. Проведенными молекулярно-генетическими исследованиями установлено, что основными возбудителями маститов в сельскохозяйственных организациях Свердловской области являются Staphylococcus spp. (S. epidermidis, S. saprophyticus, S. haemolyticus) – 73,3%, S. aureus – 36,0%, E. coli – 32,0%, как в виде монокультур, так и в ассоциации друг с другом. Установлена высокая степень распространения генов, определяющих антибиотикорезистентность бактериальных патогенов (Staphylococcus spp. и Streptococcus spp., S. aureus, E. coli, S. agalactiae), выделенных из молока коров, больных маститом, к различным антибактериальным химиотерапевтическим средствам. В большей степени получили распространение: ген ErmB – в 43,5% исследованных образцов ДНК Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. и ген blaDHA – в в 34,6% образцов ДНК E. coli. Данные гены-маркеры кодируют устойчивость микроорганизмов к макролидам 1-го поколения и бета-лактамным антибиотикам (пенициллинам и цефалоспорином 3 и 4 поколения). В меньшей степени распространены гены СТХ-М (3,6% образцов ДНК E. coli) и MecA (10,6% образцов ДНК S. aureus). Учитывая, что ген СТХ-М кодирует устойчивость E. coli к цефалоспорином 1-го поколения, данные препараты можно отнести к препаратам первого выбора при проведении антибактериальной этиотропной терапии при маститах у коров.

Дальнейший мониторинг антимикробной резистентности с помощью ПЦР в режиме реального времени позволит спрогнозировать появление устойчивости к различным группам антимикробных препаратов, а также оценить распространение резистентных штаммов на локальном и региональном уровнях. Полученные данные должны учитываться при проведении антимикробной терапии и профилактики маститов у коров как в отдельных сельскохозяйственных организациях, так и в регионе в целом.

Список литературы:

1. Артемьева О.А. Антибиотикорезистентность штаммов Staphylococcus aureus, выделенных из молока высокопродуктивных коров / О.А. Артемьева, Д.А. Никонова, Е.Н. Котковская и др. // Сельскохозяйственная биология. – 2016. – №6. – Том 51. – С. 867-874.
2. Афонюшкин, В.Н. Перспективы использования методов генодиагностики в ветеринарной практике / В.Н. Афонюшкин, Ю.Г. Юшков, В.С. Гордодов // БИО журнал для специалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств. – 2003. – №12. – С. 31-32.
3. Зайцев А.А. Стафилококки и ванкомицин: тенденции и противостояния / А.А. Зайцева, О.И. Карпов, С.В. Сидоренко // Антибиот. и химиотер. – 2003. – №6. – С.20-26.
4. Исакова М.Н. Микробиологический фон при воспалении молочной железы у высокопродуктивных коров / М.Н. Исакова, М.В. Ряпосова, Н.А. Безбородова // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2017. – №2. – С.63-67.
5. Кафтырева Л.А. Резистентность энтеробактерий к антимикробным препаратам выбора при лечении острых кишечных инфекций / Л.А. Кафтырева, С.А. Егорова, Е.А. Кожухова и др. // Казанский медицинский журнал. – 2009. – том 90. – №5. – С.699-704.
6. Конопельцев И.Г. Воспаление вымени у коров / И.Г. Конопельцев, В.Н. Шульцев. – Киров, 2010. – 355 с.
7. Степанова М.Н. Мутационная изменчивость СТХ-М β-лактамаз и формирование устойчивости к цефтазидиму у клинических и лабораторных штаммов Escherichia coli / Степанова М.Н. // Автореферат диссертации канд. биол. наук. – Смоленск, 2011.
8. Шаркова В.А. Генетические маркеры патогенности и антибиотикорезистентности штаммов S. epidermidis и S.aureus, изолированных из различных биотопов / В.А. Шаркова, Е.Ф. Лайман // Инфекционные болезни, иммуно-

логия, иммунотерапия. – 2013. – №3. – С. 28-31.

9. Burmaniczuk A. Activity of beta-lactam antibiotics against certain microorganisms which cause mastitis in cows / Burmaniczuk, Artur; Kowalski, Cezary; Rolinski, Zbigniew; и др. // JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH. – 2016.

10. Chambers H. F. Penicillin-binding protein-mediated resistance in pneumococci and staphylococci // J Infect Dis. — 1999. — V. 179 Suppl 2. — P. S353-359.

11. Tacconelli E. Surveillance for control of antimicrobial resistance / Evelina; Sifakis, Frangiscos; Harbarth, Stephan; и др. // LANCET INFECTIOUS DISEASES - 2018. – Том 18 – Выпуск 3 – С. E99-E106.

12. Xavier A. Phenotypic and genotypic characterization of *Staphylococcus aureus* isolates in milk from focks diagnosed with subclinical mastitis / Xavier, A. R. E. O.; Almeida, A. C.; Souza, C. N. // GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH. – 2017. – Том 16. – Выпуск 2. – Номер статьи: 16029709.

Резюме. В настоящей работе представлены результаты молекулярно-генетического мониторинга резистентности основных бактериальных патогенов, выделенных из секрета молочной железы коров при воспалении. Проведены исследования методом ПЦР в режиме реального времени. Выделенные микроорганизмы включали: *Staphylococcus spp.* (*S. epidermidis*, *S. saprophyticus*, *S. haemolyticus*) – 73,3%, *S. aureus* – 36,0%, *E. coli* – 32,0%, *S. agalactiae* – 6,7% от числа исследованных проб. Частота встречаемости *Staphylococcus spp.* составила 25,3%, *S. aureus* и *E. coli* в виде монокультур – 12,0% и 4,0%, соответственно. Ассоциации микроорганизмов включали: *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* – 14,7%; *E. coli*, *Staphylococcus spp.* – 21,3%; *E. coli*, *S. agalactiae* – 2,7%; *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* *, *E. coli* – 8,0%; *Staphylococcus spp.* *, *E. coli*, *S. agalactiae* – 2,7%; *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* *, *S. agalactiae*, *E. coli* – 1,3%. Ген CTX-M, определяющий резистентность Enterobacteriaceae к цефалоспорином 1-го поколения, присутствовал в 3,6% образцов с *E. coli*. Ген blaDHA, определяющий резистентность Enterobacteriaceae к пенициллинам и цефалоспорином 3 и 4 поколения, присутствовал в 34,6% образцов с *E. coli*. В 3,6% проб с *E. coli* присутствовало одновременно два гена мутации CTX-M и blaDHA. Ген MecA, определяющий резистентность *S. aureus* к цефалоспорином 2-го поколения, присутствовал в 10,6% образцов. Резистентность *Staphylococcus spp.* и *Streptococcus spp.* к макролидам 1-го поколения (ген ErmB) определена в 45,3% образцов. Проведенные исследования свидетельствуют о широком распространении некоторых генов антимикробной резистентности среди патогенов при субклиническом мастите у молочных коров, что следует учитывать при выборе средств антибактериальной терапии.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, микроорганизмы, генетические детерминанты, молоко, мастит, коровы, бактериальные патогены, молекулярно-генетические исследования.

Сведения об авторах:

Исакова Мария Николаевна, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: tmarya105@yandex.ru.

Безбородова Наталья Александровна, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: n-bezborodova@mail.ru.

Ряпосова Марина Витальевна, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2577871; e-mail: riaposova76@mail.ru.

Ответственный за переписку с редакцией: Соколова Ольга Васильевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2511750; e-mail: nauka_sokolova@mail.ru.
UDC 619:577.18:579.252.55:591.146:636.055

PCR-DETECTION OF GENETIC MARKERS OF MICROORGANISMS' ANTIBIOTIC RESISTANCE FROM MILK OF THE COWS AT MASTITIS

Sokolova O.V., Isakova M.N., Bezborodova N.A., Ryaposova M.V.

Summary. Results of molecular genetic monitoring of the resistance of the main bacterial pathogens isolated from the secretion of the mammary gland of cows during inflammation are presented in the article. Real-time PCR studies were conducted by the authors. The isolated microorganisms included: *Staphylococcus spp.* (*S. epidermidis*, *S. saprophyticus*, *S. haemolyticus*) – 73,3%, *S. aureus* –

36,0%, *E. coli* – 32,0%, *S. agalactiae* – 6,7% of the number of samples studied. The incidence of *Staphylococcus spp.* were 25,3%, *S. aureus* and *E. coli* in the form of monocultures – 12,0% and 4,0%, respectively. Associations of microorganisms included: *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* – 14,7%; *E. coli*, *Staphylococcus spp.* – 21,3%; *E. coli*, *S. agalactiae* – 2,7%; *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* *, *E. coli* – 8,0%; *Staphylococcus spp.* *, *E. coli*, *S. agalactiae* – 2,7%; *S. aureus*, *Staphylococcus spp.* *, *S. agalactiae*, *E. coli* – 1,3%. The CTX-M gene, determining the resistance of Enterobacteriaceae to the 1st generation cephalosporins, was present in 3,6% of *E. coli* samples. The blaDHA gene, determining the resistance of Enterobacteriaceae to penicillins and cephalosporins of 3rd and 4th generation, was present in 34,6% of *E. coli* samples. In 3,6% of samples with *E. coli*, two mutation genes CTX-M and blaDHA were present simultaneously. The MecA gene, which determines the resistance of *S. aureus* to second-generation cephalosporins, was present in 10,6% of the samples. Resistance *Staphylococcus spp.* and *Streptococcus spp.* to macrolides of the 1st generation (ErmB gene) was determined in 45,3% of samples. The conducted researches testify to a wide spread of some genes of antimicrobial resistance among pathogens in subclinical mastitis in dairy cows, which should be taken into account when choosing antibacterial therapy.

Key words: antibiotic resistance, microorganisms, genetic determinants, milk, mastitis, cows, bacterial pathogens, molecular genetic studies

References:

- Artemyeva O.A., Nikonova D.A., Kotkovskaya E.N. et al. Antibiotikorezistentnost shtammov *Staphylococcus aureus*, vydelennykh iz moloka vysokoproduktivnykh korov [Antibiotic resistance of *Staphylococcus aureus* strains isolated from milk from highly productive cows]. – Selskokhozyaystvennaya biologiya. – 2016 (6). – pp. 867-874.
- Afonyushkin V.N., Yushkov Yu.G., Gorodov V.S. Perspektivy ispolzovaniya metodov genodiagnostiki v veterinarnoy praktike [Prospects for the use of gene diagnostics methods in veterinary practice]. – 2003: 31-32.
- Zaytseva A.A., Karpov O.I., Sidorenko S.V. Staflokokki i vankomitsin: tendentsii i protivostoyaniya [Staphylococci and vancomycin: trends and confrontations]. – 2003: 20-26.
- Isakova M.N., Ryaposova M.V., Bezborodova N.A. Mikrobiologicheskiy fon pri vospalenii molochnoy zhelezy u vysokoproduktivnykh korov [Microbiological background for inflammation of the mammary gland in highly productive cows]. – 2017: 63-67.
- Kafyrev LA, Egorova S.A., Kozhukhova EA et al. Rezistentnost' enterobakteriy k antimikrobnym preparatam vybora pri lechenii ostrykh kishechnykh infektsiy [Resistance of enterobacteria to antimicrobial drugs of choice in the treatment of acute intestinal infections]. – Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. – Kazan, 2009 (90 (5)). – pp. 699-704.
- Konopel'tsev I.G., Shulyayev V.N. Vospaleniye vymeni u korov [Inflammation of the udder in cows]. – Kirov, 2010. – 355 p.
- Stepanova M.N. Mutatsionnaya izmenchivost' CTX-M β-laktamaz i formirovaniye ustoychivosti k tseftazidimu u klinicheskikh i laboratornykh shtammov *Escherichia coli* [Mutational variability of CTX-M β-lactamases and the formation of resistance to ceftazidime in clinical and laboratory strains of *Escherichia coli*]. – Smolensk, 2011.
- Sharkova V.A., Layman E.F. Geneticheskiye markery patogennosti i antibiotikorezistentnosti shtammov *S. epidermidis* i *S. aureus*, izolirovannykh iz razlichnykh biotopov [Genetic markers of pathogenicity and antibiotic resistance of *S. epidermidis* and *S. aureus* strains isolated from various biotopes]. – Infektsionnyye bolezni, immunoterapiya. – 2013 (3). – pp. 28-31.

9-12. Vide supra.

Author affiliation:

Isakova Mariya N., Ph. D. in Veterinary Medicine, senior scientific researcher of the laboratory of pathology of reproductive organs and diseases of young animals of the Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg, 620142; ph.: 8-343-2572044; e-mail: tmarya105@yandex.ru.

Bezborodova Nataliya A., Ph.D. in Veterinary Medicine, senior scientific researcher of the laboratory of microbiological and molecular genetic studies of the Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg, 620142; ph.: 8-343-2572044; e-mail: n-bezborodova@mail.ru.

Ryaposova Marina V., D. Sc. in Biology, leading scientific researcher of the laboratory of pathology of reproductive organs and diseases of young animals of the Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg, 620142; ph.: 8-343-2577871; e-mail: riaposova76@mail.ru.

Ph. D. in Veterinary Medicine, senior 8-343-2572044; e-mail: tmarya105@yandex.ru

Responsible for correspondence with the editorial board: Sokolova Olga V., Ph. D. in Veterinary Medicine, senior scientific researcher of the laboratory of pathology of reproductive organs and diseases of young animals of the Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre; 112 a, Belinskogo st., Yekaterinburg, 620142; ph.: 8-343-2511750; e-mail: nauka_sokolova@mail.ru.